

УДК 159.9.072.43

DOI 10.5281/zenodo.15210492

Научная статья

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ ОТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

IDENTIFICATION OF THE DEPENDENCE OF TEACHERS' PROFESSIONAL BURNOUT ON SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS

ФИРСОВА АЛЛА ЕВГЕНЬЕВНА,

кандидат педагогических наук,

Волгоградский государственный университет.

САФЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА,

Волгоградский государственный университет.

FIRSOVA ALLA EVGENIEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences,

Volgograd State University.

SAFYANOVA EKATERINA DMITRIEVNA,

Volgograd State University.

В статье исследуется проблема зависимости профессионального выгорания педагогов от социально-психологических факторов. Для выявления зависимости профессионального выгорания педагогов от социально-психологических факторов нами проведено исследование посредством анкетирования педагогов для сбора первичных данных, тестирования по следующим методикам: «Методика диагностики профессионального выгорания», разработанная К. Маслач в адаптации Н.Е. Водопьяновой; «Методика диагностики психического выгорания», созданная А.А. Рукавишниковым; «Тест на стрессоустойчивость» Ю.В. Щербатых. База исследования – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда. Исследование показало, что педагоги, совмещающие административные или узкоспециализированные должности с преподаванием, наиболее подвержены профессиональному выгоранию, тогда как предметная область, стаж и нагрузка не оказывают значимого влияния.

The article examines the problem of the dependence of teachers' professional burnout on socio-psychological factors. To identify the dependence of teachers' professional burnout on socio-psychological factors, we conducted a study by interviewing teachers to collect primary data, testing using the following methods: "Methodology for diagnosing professional burnout", developed by K. Maslach in adaptation by N.E. Vodopyanova; "Methodology for diagnosing mental burnout", created by A.A. Rukavishnikov; "Test nand stress resistance" by Yu.V. Shcherbatykh. The research base is the municipal educational institution Secondary School No. 55 Valley of Knowledge in the Sovetsky district of Volgograd. The study showed that teachers who combine administrative or highly specialized positions with teaching are most susceptible to professional burnout, while the subject area, length of service and workload do not have a significant impact.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, социально-психологические факторы, профессиональное выгорание, психическое выгорание, стрессоустойчивость, психоэмоциональное истощение.

Key words: *professional burnout, socio-psychological factors, professional burnout, mental burnout, stress tolerance, psycho-emotional exhaustion.*

Сегодня многочисленные исследования [1; 4-7; 9; 10] показывают, что в большей степени подвержена влиянию феномена профессионального выгорания именно педагогическая профессия. Это связано с полифункциональностью педагогической деятельности, с высокими и динамичными требованиями со стороны общества к личности педагога, его роли в развитии и воспитании подрастающего поколения, а также быстрыми изменениями в законодательной базе в области образования, которые требуют от учителя быстрой реакции в своей непосредственной профессиональной деятельности. В этой связи представляется совершенно обоснованным и, более того, необходимым, углубленное изучение роли различных факторов профессионального выгорания у представителей педагогических специальностей, в частности у педагогов образовательных учреждений [2; 8-11; 13; 14]. В нашем исследовании мы будем опираться на определение И.В. Фокиной, М.О. Цатурян. Так, «профессиональное выгорание» – это совокупность негативных переживаний, связанных с работой, коллективом и всей организацией в целом [8, с. 6].

Для выявления зависимости профессионального выгорания педагогов от социально-психологических факторов, было проведено анкетирование для сбора первичных данных и использованы следующие методы и методики психодиагностики: «Методика диагностики профессионального выгорания», разработанная К. Маслач в адаптации Н.Е. Водопьяновой; «Методика диагностики психического выгорания», созданная А.А. Рукавишниковым; «Тест на стрессоустойчивость» Ю.В. Щербатых. Выборка является репрезентативной. Тестирование проводилось индивидуально.

В качестве независимой переменной выступают социально-психологические факторы. Зависимой переменной в исследовании является профессиональное выгорание педагогов. Выборка исследования составила 85 респондентов: 52 учителя-предметника (52 %), 27 учителей начальных классов (31,8 %), 3 педагога-психолога (3,5 %), 2 логопеда (2,4 %), 1 педагог-библиотекарь (1,2 %) МОУ СШ № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда.

Анкета первичных данных [11] включает в себя ряд вопросов, дающих нам информацию о поле, возрасте, семейном положении, наличии детей, образовании, квалификационной категории, педагогическом стаже, педагогической нагрузке, совмещении должностей, предметной области, наличии классного руководства.

Из общего количества опрошенных 85 участников 77 женского пола и только 8 – мужского, поэтому в нашей работе гендерный признак не учитывался. Семейное положение: не замужем/не женат – 20 человек (23,5 %), замужем/женат – 51 (60,0 %), разведена/разведен – 9 (10,6 %), вдова/вдовец – 5 (5,9 %). Наличие детей: 59 педагогов (69,4 %) имеют детей, 26 (30,6 %) не имеют. По уровням образования: 73 педагога (85,88 %) имеют высшее образование, 12 (14,12 %) – среднее специальное. При этом 11 учителей (12,94 %) имеют высшую квалификационную категорию, 6 (7,06 %) – первую категорию, 68 (80,0 %) – имеют соответствие занимаемой должности.

Распределение педагогов по категориям педагогического стажа. 17 учителей (20,0 %) со стажем работы от 1 года до 3 лет, 23 учителя (27,06 %) со стажем работы от 3 до 10 лет, 15 учителей (17,65 %) со стажем работы от 10 до 20 лет и 30 (35,29 %) педагогов со стажем более 20 лет. Стаж соответствует трем возрастным группам: до 35 лет, 36-49 лет и старше 50 лет. По наличию классного руководства: 55 педагогов (64,7 %) имеют классное руководство, 30 (35,3 %) – не имеют.

Педагогическая нагрузка рассматривалась по трем основным группам: до 18 часов (1 ставка) 14 человек (16,5 %), 18-27 часов (1,5 ставки) – 28 (32,9 %), 27 и более (2 ставки) – 43 (50,6 %). Количество педагогов, которые совмещают педагогическую деятельность с адми-

нистративными должностями или с узкими специальностями внутри образовательного учреждения – 25 человек (29,41 %) и которые ведут только педагогическую деятельность – 60 человек (70,59 %).

Таким образом, подведем итоги по анкетированию: в исследовании участвовали 85 педагогов: 90,6 % женщины, 60 % в браке, 69,4 % с детьми. 85,9 % имеют высшее образование, но только 12,9 % – высшую категорию. 35,3 % работают более 20 лет, 20 % – новички (1-3 года). 50,6 % преподают на 2 ставки, 29,4 % совмещают с админработой. 64,7 % – классные руководители.

Для анализа уровня профессионального истощения педагогов в нашем исследовании был применен инструментарий, разработанный К. Маслач, «Методика диагностики профессионального выгорания» в адаптации Н.Е. Водопьяновой [12]. Данный методический комплекс состоит из 22 пунктов, которые отражают эмоциональные ощущения и мысли, связанные с профессиональной деятельностью. Инструментарий структурирован по трем основным компонентам: эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция профессиональных достижений, и включает в себя общий показатель синдрома профессионального выгорания.

Интенсивность проявлений профессионального выгорания коррелирует с количеством набранных баллов по каждой из шкал индивидуально. Совокупность баллов по всем шкалам дает возможность оценить общую степень тяжести состояния выгорания у респондента [3].

Также мы использовали методику диагностики психического выгорания, созданную А.А. Рукавишниковым [13]. Данная методика нацелена на комплексное выявление состояния психического «выгорания» у педагогов, однако применима также и к специалистам других областей, занимающимся работой с людьми. Автор методики рассматривает «выгорание» как синдром, объединяющий признаки трех ключевых субшкал: психо-эмоционального истощения, личностного отдаления, снижения профессиональной мотивации.

Также в нашем исследовании был использован тест на стрессоустойчивость Ю.В. Щербатых [14]. Методика оценивает как общий уровень стрессочувствительности, так и отдельные компоненты. Тест состоит из пяти групп по пять вопросов в каждой. На каждый вопрос необходимо ответить по 10-балльной шкале.

В исследовании были использованы статистические и параметрические методы для анализа данных, включая применение описательной статистики и оценку эмпирических данных на предмет их распределения по различным шкалам. Также был выполнен корреляционный анализ с применением коэффициента Спирмена для определения степени линейной связи между переменными и t-критерий для независимых выборок.

Все вместе перечисленные методики дали полную картину состояния педагогов МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и позволили сделать достоверные выводы о профессиональном выгорании.

Таким образом, у педагогического персонала средний уровень деперсонализации, который отражает уровень отношений с коллегами по работе, а также общие ощущения себя как личности в связи с профессиональной деятельностью; высокий уровень эмоционального истощения (тяжесть эмоционального состояния в связи с профессиональной деятельностью; высокий показатель по этой шкале связан с угнетенностью, апатией, высоким утомлением, эмоциональной опустошенностью); средний уровень редукции профессиональных достижений (общий оптимизм, вера в свои силы и веру в способность решать возникающие проблемы, позитивное отношение к работе и сотрудникам). У педагогов средний уровень психоэмоционального истощения (объем эмоциональных, физических, энергетических ресурсов учителей; истощение проявляется в хроническом эмоциональном и физическом утомлении, появляется раздражительность, агрессивность, повышенная чувствительность к оценкам других); средний уровень личностного отдаления (социальная дезадаптация педагога, проявляется в уменьшении количества контактов с окружающими, нетерпимости в процессе ком-

муникации); высокий уровень снижения профессиональной мотивации (продуктивность профессиональной деятельности, оптимизм, заинтересованность в работе, самооценка профессиональной компетенции и степени успешности в работе с другими участниками образовательных отношений).

Средние показатели теста на стрессоустойчивость Ю.В. Щербатых выявили, что все шкалы со средними показателями, что позволяет нам сделать вывод, что педагоги МОУ СШ № 55 «Долина знаний» имеют удовлетворительный уровень устойчивости к стрессу.

Рассмотрим зависимость показателей выгорания педагогов от социально-психологических факторов: пол, семейное положение, наличие детей, совмещение должностей, педагогический стаж, педагогическая нагрузка, наличие классного руководства, квалификационной категории и предметной области педагогической деятельности. В связи с тем, что распределение респондентов по половому признаку было неравномерным, мы не учитывали данный фактор в своем исследовании.

На данном этапе были выбраны те факторы, где распределение респондентов по этим группам является равномерным. Учитывались такие факторы как педагогический стаж, совмещение должностей, педагогическая нагрузка, а также личностные особенности, такие как стрессочувствительность. Так, значимых различий в средних значениях по показателям выгорания у педагогов МОУ СШ № 55 «Долина знаний» не имеют статистически значимых значений. Следовательно, стаж не является важным значимым фактором профессионального выгорания у педагогов.

Далее рассмотрим такой фактор как общий объем педагогической нагрузки. Так, группа педагогов с нагрузкой до 18 часов имеет значительный наиболее высокий индекс профессионального выгорания. Однако необходимо учесть, что такое распределение времени работы в школе обычно связано с дополнительной нагрузкой (совмещение должностей). Этот показатель мы также проверим эмпирически.

Были отобраны примерно равные группы педагогов, которые совмещают должности и которые не имеют дополнительной нагрузки. Различия по профессиональному выгоранию проверены с помощью t-критерия Стьюдента. Наша гипотеза подтверждается: педагоги, совмещающие должности, имеют наиболее высокие показатели профессионального выгорания (индекс профессионального выгорания составляет: средний балл – 101,8 у педагогов, имеющих дополнительную нагрузку и средний балл – 77,2 у педагогов, не имеющих дополнительную нагрузку. Также следует отметить, что учителя, совмещающие должности, больше склонны к эмоциональному истощению.

Рассмотрим следующий фактор – область профессиональной деятельности. Были отобраны две группы: учителя начальных классов и учителя, представляющие определенную предметную область (предметники). Результаты, полученные нами в ходе исследования зависимости уровня профессионального выгорания и компонентов выгорания от области педагогической деятельности, показали, что нет прямой зависимости уровня профессионального выгорания педагогов от области их педагогической деятельности. Касаемо такого фактора как наличие классного руководства, статистически значимых различий не обнаружено ($p > 0,05$). Следовательно, наличие классного руководства не влияет на общий уровень профессионального выгорания.

Взаимосвязь показателей профессионального выгорания и компонентов стрессоустойчивости и стрессочувствительности показала, что отрицательная связь с редукцией профессиональных достижений связана с тем, что этот показатель интерпретируется в обратном значении (чем выше показатель, тем меньше педагогов обесценивают свою компетентность). От сформированности стрессочувствительности повышаются показатели профессионального выгорания у педагогов.

С возрастными показателями взаимосвязи выявлено не было.

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что педагоги, которые совмещают должности в одной образовательной организации (как правило, это административная должность или узкий специалист и часы педагогической нагрузки, чаще в пределах одной ставки) подвержены наиболее повышенному уровню профессионального выгорания и больше склонны к эмоциональному истощению. А такие факторы, как предметная область педагогической деятельности, педагогический стаж, педагогическая нагрузка, наличие классного руководства не показали значимого влияния на уровень профессионального выгорания у педагогов. Также стоит отметить, что педагоги, которые особенно восприимчивы к внешним раздражителям, испытывают более высокий уровень стресса и как следствие более склонны к профессиональному выгоранию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб.: Питер, 2009. 336 с.
2. Водопьянова Н.Е. Противодействие синдрому выгорания в контексте ресурсной концепции человека // Вестн. С.-Петерб. Ун-та. 2009. Сер. 12,1. С.75-86
3. Водопьянова Н.Е. Профилактика и коррекция синдрома выгорания: методология, теория, практика; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2011. 150 с.
4. Методические рекомендации по профилактике эмоционального выгорания педагогов / авт. коллектив: И.В. Возняк, О.И. Шпелевая, А.З. Киверник, И.А. Машнева [и др.]; Управление образования администрации города Белгорода, МБУ «Научно-методический информационный отдел», Белгород, 2020. 123 с.
5. Неруш Т.Г., Ольхова Л.А., Падалка Е.А. Обзор направлений исследований феномена выгорания в российской психологии // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2018. Т. 7. № 3А. С. 21-29.
6. Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 3. С.85-95.
7. Профилактика профессионального выгорания у педагогов / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования; [сост.: И.В. Фокина, М.О. Цатурян]. Вологда: ВИРО, 2018. 36 с.
8. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб.: [Сударыня], 1999. 28 с.
9. Сорокин Г.А. Синдром профессионального выгорания. ФБУН «Северо-западный научный центр гигиены и общественного здоровья» / Информационно-методическое письмо. СПб., 2018. 53 с.
10. Чердымова Е.И. Синдром эмоционального выгорания специалиста: монография / Е.И. Чердымова, Е.Л. Чернышова, В.Я. Мачнев. Самара: Изд-во Самарского университета, 2019. 124 с.
11. Анкета первичных данных. URL: <https://forms.yandex.ru/cloud/67a327ba49af4700a63918a7>.
12. «Методика диагностики профессионального выгорания» в адаптации Н.Е. Водопьяновой. URL: <https://psytests.org/stress/maslach-run.html>.
13. Методика диагностики психического выгорания, созданная А.А. Рукавишниковым. URL: <https://psytests.org/stress/burnru-run.html>.
14. Тест на стрессоустойчивость Ю.В. Щербатых (<https://psytests.org/stress/shstress-run.html>).

Поступила в редакцию: 08.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Фирсова А.Е., Сафьянова Е.Д., 2025.